

Malina Novkirishka-Stoyanova, LL.D.,*

Full Professor,

Faculty of Law,

Sofia University „St. Kliment Ohridski”,

Republic of Bulgaria

UDK: 347.218.2

316.472.47

330.122

351.711

DOI: 10.5281/zenodo.19635069

***Common Goods, Public Goods and Global Common Goods:
General legal aspects and Unresolved old and contemporary issues***

Common goods (also called common-pool resources or commons) are defined in economics as goods that are rivalrous and non-excludable. The concept of the common goods was first mentioned more than two thousand years in the writings of Plato, Aristotle, Cicero and Roman *iurisconsultes* (jurists) as *res communes omnium*, *res publicae*, and *res in usu commune/publico*. Today, they are being examined with renewed interest in their social and economic value, despite conflicting interpretations regarding their scope, universality, and practical applicability under Roman and modern law. The Romanist interpretation of these legal regimes provides us with starting points and ideas for contemporary research into the true meaning and function of common property. In our current post-modern and globalized society, the “tragedy of the commons” has certainly reached unprecedented levels and destructive effects of overexploitation and the hindrance to regeneration caused by the individualistic management of local and global commons. Having reached a global scale, this issue thus clearly reveals the structural and cultural limitations of the behavior characteristic of *Homo Aeconomicus*, which is based on the pursuit of private and individual interests. The supposed automatic connection between individual and general interests is proving impossible in the present era, in which the common goods have become strategically important.

Keywords: Roman law, modern law, common goods, public goods, global common goods.

* malinans@uni-sofia.bg

Др Малина Новкиришка-Стојанова,
Редовни професор,
Правни факултет,
Универзитет „Свети Климент Охридски“, Софија,
Република Бугарска

**ЗАЈЕДНИЧКА ДОБРА, ЈАВНА ДОБРА И ГЛОБАЛНА ЗАЈЕДНИЧКА
ДОБРА: ЗАЈЕДНИЧКИ ПРАВНИ АСПЕКТИ И НЕРЕШЕНИ СТАРИ
И САВРЕМЕНИ ПРОБЛЕМИ**

Заједничка добра (општи ресурси) се у економији дефинишу као добра која се налазе у режиму ривалитета у потрошњи и немогућности искључења. Концепт заједничких добара први пут је поменут пре више од две хиљаде година у делима Платона, Аристотела, Цицерона и римских правника као *res communes omnium*, *res publicae* и *res in usu commune/publico*. Овај концепт је данас предмет обновљеног интересовања у погледу друштвене и економске суштине заједничких добара, упркос различитим и често супротстављеним тумачењима која се односе на њихов обим, универзалност и практичну применљивост у оквиру римског и савременог права. Романистичко тумачење ових правних режима пружа нам полазне основе и теоријске инструменте за савремена истраживања о правом значењу и функцији заједничке својине. У савременом постмодерном и глобализованом друштву, „трагедија заједничких добара“ достигла је невидјене размере кроз деструктивне ефекте прекомерне експлоатације и препреке њиховој регенерацији које произилазе из индивидуалистичким управљањем локалним и глобалним заједничким добрима. Достицањем глобалног нивоа, овај проблем јасно открива структурна и културна ограничења понашања типичног за *Ното Аекономис-а*, заснованог на максимизацији приватног и индивидуалног интереса. Данас, претпостављена аутоматска хармонизација индивидуалних и заједничких интереса постаје све мање одржива у савременом свету, у којем заједничка и општа добра добијају све израженији стратешки значај.

Кључне речи: римско право, савремено право, заједничка добра, јавна добра, глобална заједничка добра.